

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayeovich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Hamrabojevich, Nurullojev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
13.	Султанов Дилмурод Эркинжонович	Олий таълимни молиялаштиришнинг хорижий мамлакатлар таърибалари	91
INNOVATSIYA VA INVESTITSIYALAR			
14.	Hamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	101
15.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	110
16.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	120
17.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	128
18.	Xudoyquliyev Hamrobek Rajabboyevich	O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning ilmiy va innovatsion loyihalarga investitsiyalarni jalb qilishdagi roli	137
BANK ISHI			
19.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	145
20.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	152
21.	Абдуназарова Дилшода Ақромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	159

22.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	166
23.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O‘zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo‘llari	175
24.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	180
25.	Ibroximov Pkomjon Shavkatjon o‘g‘li	Bank xizmatlari sifatini oshirishda raqamli platformalar va innovatsiyalarning ahamiyati	186
SUG‘URTA VA PENSIYA ISHI			
26.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	192
27.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	197
28.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	203
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
29.	To‘rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G‘ulomovich	Naqsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o‘rni	209
30.	Sharipov Narzullo G‘ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o‘rni va ahamiyati	217
31.	Jumanova Iroda O‘ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	225
32.	Erxanov Muxammadjon Absayitovich	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari, ularni soliqqa tortish tartibi	231
QIMMATLI QOG‘OZLAR			
33.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	241
34.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	250
35.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	258
36.	Abduraxmanova Ziyoda Abdullayevna	Kapital bozorida aksiyadorlik jamiyatlari investitsion faolligini oshirish yo‘llari	264
37.	Bobonazarov Jonibek Bobomurotovich	Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozoridagi ishtirokini takomillashtirish yo‘llari	274
38.	Ermatov Toxir Sharipdjanovich	Aksiyadorlik jamiyatlarida personalni boshqarish tizimini rivojlantirish yo‘nalishlari	282
39.	Otaxonova Shohyora Xamidullaxon qizi	Kapital bozorini rivojlantirish orqali milliy daromadlarni oshirish yo‘nalishlari	290
40.	Qadamov Ruslanbek Baxodir o‘g‘li	Kapital bozorida banklar faoliyati samaradorligini oshirish yo‘llari	299
41.	Bojev Bekzodjon Jo‘raqul o‘g‘li	Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida ipo metodologiyasini takomillashtirish	307
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
42.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истиқболлар	316
43.	Мамажонов Акрамжон Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrojon qizi	MHXSlardagi o‘zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta’siri va ularni tayyorlashga qo‘yilgan talablar	323
44.	Холматова Нодирахон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	329

45.	Бехзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	334
46.	Абдурасулов Жамшидбек Ахмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корxonанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	346
47.	Abdullayev Sherzod Вахромбойевич	Budget tashkilotlarida ichki auditning nazariy uslubiy asoslari	353
48.	Курбанов Жалоладдин Юлдашбаевич	Аудиторлик фаолиятининг меъёрий-ҳуқуқий жараёнларини такомиллаштириш масалалари	358
49.	Абидов Мансур Илхомжонович	Иқтисодиётнинг ривожланишида давлат молиявий назоратининг ўрни ва аҳамияти	367
50.	Абдураимова Мафтунахон Ахматовна	Суғурта ташкилотларини аудиторлик текширувидан ўтказиш методологияси	373
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
51.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Макроиктисодий ко'рсatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	382
52.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсати юритишнинг Европа модели: тавсиф, таҳлил ва Ўзбекистон учун хулосалар	388
53.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	404
54.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulkhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	409
55.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	425
56.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	435
57.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	442
58.	Тошпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиктисодий таъсири	448
59.	Toshpo'latov Shohruh Sobirjon o'g'li	Milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini rivojlantirish	460
60.	Karimov Akramjon Ikromjon o'g'li	Aholining ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirishda zamonaviy iqtisodiy mexanizmlar va ularning samaradorligi	470
61.	Эгамназарова Гулноза Холмурод кизи	Худудларда аҳоли даромадларини оширишга қаратилган молиявий сиёсатнинг ривожланиш тенденциялари	479
62.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	486
63.	Вахрамов Абдулазиз Вахтиёрович	Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash mexanizmlari	493
64.	Tilakov Navruz Maxmudovich	Innovation iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni moliyaviy rag'batlantirish yo'llari	505
65.	Mamatov Baxromjon Shavkat o'g'li	O'zbekistonda neft-gaz tizimining raqamlashtirilishi va ishlab chiqarish barqarorligi	510
66.	Bo'riboeva Zamiraxon Ravshan qizi	Sanoat tarmoqlarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari	516
67.	Ma'murjonov Komiljon Muzaffar o'g'li	Aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	523

INNOVASION IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI MOLIYAVIY RAG‘BATLANTIRISH YO‘LLARI

Tilakov Navruz Maxmudovich

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi
E-mail: navruz001@gmail.com
ORCID:0009-0002-8586-4456*

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovasion iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni moliyaviy rag‘batlantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Kichik biznes mamlakat iqtisodiyotida muhim o‘rin egallashi, innovatsion faoliyatning kengayishi va yangi loyihalarning paydo bo‘lishi ushbu sohani moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish zaruratini kuchaytirmoqda. Tadqiqotda kichik biznesning innovasion rivojlanishida kredit, venchur moliyalashtirish, grantlar, soliq imtiyozlari, kafillik mexanizmlari va raqamli moliyaviy platformalarning o‘rni yoritilgan. Shuningdek, innovasion faoliyatni moliyaviy rag‘batlantirishga to‘sqinlik qilayotgan asosiy muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: innovasion iqtisodiyot, kichik biznes, moliyaviy rag‘batlantirish, innovatsiya, venchur fond, kreditlash, grant, soliq imtiyozi, IT Park, startup.

WAYS OF FINANCIAL PROMOTION OF SMALL BUSINESS IN THE CONDITIONS OF AN INNOVATIVE ECONOMY

Tilakov Navruz Maxmudovich

*Tashkent State
University of Economics
independent researcher
E-mail: navruz001@gmail.com
ORCID:0009-0002-8586-4456*

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of financial incentives for small businesses in the context of an innovative economy. The important place of small businesses in the country’s economy, the expansion of innovative activities and the emergence of new projects increase the need to improve the mechanisms of financial support for this sector. The study highlights the role of credit, venture financing, grants, tax incentives, guarantee mechanisms and digital financial platforms in the innovative development of small businesses. It also identifies the main problems that hinder the financial incentives for innovative activities and develops practical proposals to eliminate them.

Keywords: innovative economy, small business, financial incentives, innovation, venture fund, lending, grant, tax incentive, IT Park, startup.

СПОСОБЫ ФИНАНСОВОГО ПОДДЕРЖАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Тилаков Навруз Махмудович

*Ташкентский государственный
экономический университет
самостоятельный исследователь
E-mail: navruz001@gmail.com
ORCID: 0009-0002-8586-4456*

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и практические

аспекты финансовых стимулов для малого бизнеса в контексте инновационной экономики. Важное место малого бизнеса в экономике страны, расширение инновационной деятельности и появление новых проектов повышают потребность в совершенствовании механизмов финансовой поддержки этого сектора. В исследовании освещается роль кредитования, венчурного финансирования, грантов, налоговых льгот, гарантийных механизмов и цифровых финансовых платформ в инновационном развитии малого бизнеса. Также определяются основные проблемы, препятствующие финансовому стимулированию инновационной деятельности, и разрабатываются практические предложения по их устранению.

Ключевые слова: инновационная экономика, малый бизнес, финансовые стимулы, инновации, венчурный фонд, кредитование, грант, налоговая льгота, IT-парк, стартап.

Kirish

Innovasion iqtisodiyot sharoitida kichik biznes subyektlari iqtisodiy o‘shishning eng harakatchan va moslashuvchan segmentlaridan biri hisoblanadi. Ular yangi mahsulotlar yaratish, xizmatlar turini kengaytirish, raqamli yechimlarni joriy etish va bozor ehtiyojlariga tez moslashish imkoniyati bilan ajralib turadi. O‘zbekistonda 2025-yil yanvar–iyun oylarida kichik biznesning YAIMdagi ulushi 49,6 foizni, asosiy kapitalga investitsiyalardagi ulushi esa 61,5 foizni tashkil etgani ushbu sektorning milliy iqtisodiyotdagi o‘rni yuqori ekanini ko‘rsatadi. Shu davrda 40,3 mingta yangi kichik korxonalar va mikrofirmalar tashkil etilgan.

Biroq kichik biznesning innovasion faolligi bevosita moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati bilan chambarchas bog‘liq. 2024-yilda O‘zbekistonda ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini amalga oshirgan tashkilotlar soni 264 tani, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik xarajatlari 1 574,1 mlrd so‘mni tashkil etdi. Shu yili mamlakatda 5 521 ta innovatsiya joriy etilgan hamda innovatsion tovarlar, ishlar va xizmatlar hajmi 63 604,4 mlrd so‘mga yetgan. Bu innovatsion faollikni moliyalashtirishning kengayib borayotgan ehtiyojini ko‘rsatadi.

Mazkur maqolaning maqsadi innovasion iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni moliyaviy rag‘batlantirish mexanizmlarini tahlil qilish va ularni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda tizimli yondashuv, statistik tahlil, qiyosiy tahlil, iqtisodiy umumlashtirish va mantiqiy xulosa chiqarish usullaridan foydalanildi. Axborot manbasi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining kichik biznes va innovatsiyalar bo‘yicha rasmiy ma‘lumotlari, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yillik hisobotlari, Prezident darajasida e‘lon qilingan tadbirkorlik va startaplarni qo‘llab-quvvatlash choralari oid ma‘lumotlar hamda IT Park rezidentlari uchun amalda mavjud imtiyozlar olindi.

Tadqiqotda kichik biznesni moliyaviy rag‘batlantirish samaradorligi quyidagi mezonlar asosida baholandi:

1. Moliyaviy resurslarga kirish darajasi;
2. Innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlovchi instrumentlar xilma-xilligi;
3. Davlat va xususiy rag‘batlar uyg‘unligi;
4. Riskni qoplash va investitsiyani jalb qilish imkoniyatlari;
5. Raqamli va institutsional infratuzilmaning mavjudligi.

Tahlil va natijalar

Kichik biznesning innovasion rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotining umumiy innovatsion salohiyatiga bevosita ta‘sir qiladi. O‘zbekistonda 2024-yilda 5 521 ta innovatsiya joriy etilgan bo‘lib, shundan 4 889 tasi texnologik, 240 tasi marketing va 392 tasi tashkiliy innovatsiyalar hissasiga to‘g‘ri kelgan. Innovatsion tovarlar, ishlar va xizmatlar hajmi 63 604,4 mlrd so‘m bo‘lib,

bu 2023-yilga nisbatan 14,1 foizga ko'pdir.

1-jadval.

O'zbekistonda kichik biznes va innovatsion rivojlanishning ayrim ko'rsatkichlari [1, 2]

Ko'rsatkich	Miqdor	Izoh
Kichik biznesning YAIMdagi ulushi (2025-y. yanvar–iyun)	49,6 %	Iqtisodiyotda kichik biznes salmog'i yuqori
Asosiy kapitalga investitsiyalardagi ulushi	61,5 %	Investitsion faollikda kichik biznes roli katta
Yangi kichik korxonalar va mikrofirmalar soni	40,3 mingta	Innovatsion moliyalashtirishga yangi talab shakllanmoqda
Joriy etilgan innovatsiyalar soni (2024)	5 521 ta	Innovatsion faoliyatning kengayishi
Innovatsion tovarlar, ishlar va xizmatlar hajmi (2024)	63 604,4 mlrd so'm	Tijoratlashuv ko'lami ortmoqda
R&D xarajatlari (2024)	1 574,1 mlrd so'm	Ilmiy-texnologik baza mustahkamlanmoqda

Yuqoridagi 1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, kichik biznesni moliyaviy rag'batlantirish masalasi alohida tarmoq masalasi emas, balki innovatsion iqtisodiyotning umumiy rivojlanish modeli bilan bog'liq strategik yo'nalishdir.

O'zbekistonda kichik biznesni moliyaviy rag'batlantirishda bank kreditlari, mikromoliya institutlari, venchur moliyalashtirish, davlat grantlari, soliq imtiyozlari va texnopark rezidentligi kabi instrumentlardan foydalanilmoqda. Markaziy bankning 2024-yilgi hisobotida hududlarda moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talabni qondirish va kichik hamda o'rta biznes loyihalarini moliyalashtirish uchun mikromoliya banklari modeli qo'llanayotgani, bunday banklar UZS 5 milliardgacha kreditlar ajratishi mumkinligi qayd etilgan.

Startup va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash yo'nalishida ham muhim siljishlar kuzatilmoqda. Prezident ma'lumotiga ko'ra, oxirgi besh yilda venchur fondlar orqali qiymati 145 mln AQSh dollariga teng 53 ta startup loyiha amalga oshirilgan. Ushbu yo'nalishni rivojlantirish uchun 50 mln dollarlik uchta yangi venchur fond tashkil etilgan va yana 50 mln dollar xorijdan jalb qilingan. Shuningdek, startup jalb qilgan har bir xorijiy investitsiya dollariga davlat tomonidan mos miqdorda qo'shma moliyalashtirish berilishi, patentlash va tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazish xarajatlari qoplanishi belgilangan.

2-jadval.

Kichik biznesni innovatsion faoliyatda moliyaviy rag'batlantirishga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillar[2, 3, 4, 5, 6]

Muammo	Namoyon bo'lish shakli	Ehtimoliy oqibat
Garov ta'minoti yetishmasligi	Startup va innovatsion firmalarda moddiy aktivlar kam	Kreditga kirish cheklanadi
Risk darajasining yuqoriligi	Yangi texnologiya va yangi bozor tufayli noaniqlik kuchli	Foiz stavkasi oshadi yoki kredit rad etiladi
Venchur bozori torligi	Investorlar va fondlar soni cheklangan	Innovatsion loyihalar kengaymaydi
Moliyaviy instrumentlar cheklanganligi	Grant, faktoring, kafillik, seed-funding yetarli emas	G'oyadan mahsulotga o'tish sekinlashadi
Baholash mexanizmlarining sustligi	Innovatsion loyiha samaradorligini aniq prognoz qilish qiyin	Moliyalashtirish qarori sifati pasayadi
Institutsional qo'llab-quvvatlashning yetarli emasligi	Konsalting, patent, eksport va akseleratsiya xizmatlari yetarli emas	Innovatsiyalar tijoratlashuvi susayadi

Biroq amaliyotda bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Xususan, innovatsion kichik biznesda garov bazasi cheklanganligi, risk darajasining yuqoriligi, loyiha natijalarini aniq baholash qiyinligi, investorlarga chiqish kanallari kamligi hamda bank kreditlari ko‘proq an’anaviy biznes modellariga moslashgani kuzatiladi. Bu esa innovatsion kichik biznesni moliyalashtirishda muqobil instrumentlarni kengaytirishni talab etadi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, innovatsion iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni moliyaviy rag‘batlantirishni bir necha yo‘nalishda kuchaytirish zarur.

Birinchidan, **venchur moliyalashtirish va seed-investitsiya infratuzilmasi** kengaytirilishi kerak. O‘zbekistonda oxirgi besh yilda 53 ta startap loyiha venchur fondlar orqali moliyalashtirilgani va yangi fondlar tashkil etilgani ijobiy holat bo‘lsa-da, bu ko‘rsatkich innovatsion kichik biznesning umumiy ehtiyoji uchun hanz cheklangan hisoblanadi. Shu bois hududiy venchur fondlar, universitet inkubatorlari va xususiy angel-investorlar tarmog‘ini kengaytirish zarur.

Ikkinchidan, **davlat va xususiy sektorning qo‘shma moliyalashtirish modeli** kuchaytirilishi lozim. Davlat tomonidan xorijiy startap investitsiyalariga matching-fund tamoyilini qo‘llash, patent va brend ro‘yxatdan o‘tkazish xarajatlarini qoplash amaliyoti innovatsion tadbirkorlikni rag‘batlantiruvchi muhim vositadir. Bu yondashuvni faqat IT startaplar bilan cheklamasdan, sanoat, agrotexnologiya, biotexnologiya va yashil texnologiyalar sohasiga ham tatbiq etish maqsadga muvofiq.

Uchinchidan, **soliq va institutsional imtiyozlarning qamrovini** kengaytirish zarur. IT Park rezidentlari uchun korporativ soliqning 0 foiz, ijtimoiy to‘lovlarning 0 foiz va jismoniy shaxslar daromad solig‘ining 7,5 foiz etib qo‘llanishi innovatsion firmalar uchun sezilarli rag‘bat yaratmoqda. Shu modeldan innovatsion kichik biznesning boshqa segmentlari uchun ham bosqichma-bosqich foydalanish mumkin.

To‘rtinchidan, **raqamli kreditlash va innovatsion skoring** tizimlarini rivojlantirish lozim. Startap va innovatsion kichik biznesni an’anaviy garov va balans mezonlari asosida baholash ko‘pincha samara bermaydi. Shu sababli aylanma, tranzaksiya, patent, mijoz bazasi, platformadagi faollik va eksport salohiyati kabi ko‘rsatkichlarga asoslangan moslashtirilgan skoring tizimi joriy etilishi zarur. Bu kichik biznes uchun moliyalashtirishga kirish imkoniyatini kengaytiradi.

3-jadval.
Innovatsion iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni moliyaviy rag‘batlantirishni takomillashtirish yo‘nalishlari[3, 4, 5, 6]

Taklif	Amalga oshirish mexanizmi	Kutilayotgan natija
Venchur fondlar tarmog‘ini kengaytirish	Hududiy fondlar, angel-investorlar va akseleratorlarni rivojlantirish	Startaplarning kapitalga kirishi yaxshilanadi
Matching-fund mexanizmini kengaytirish	Xorijiy investitsiya jalb qilingan loyihalarga davlat ulushdor qo‘llovi	Xususiy investitsiya oqimi kuchayadi
Patent va brend xarajatlarini subsidiyalash	Intellectual mulkni ro‘yxatdan o‘tkazish xarajatlarini qoplash	Innovatsiyalar tijoratlashuvi tezlashadi
Soliq imtiyozlarini kengaytirish	IT Parkga o‘xshash preferensiyalarni innovatsion SMElarga bosqichli tatbiq etish	Innovatsion faoliyat rentabelligi oshadi
Innovatsion skoringni joriy etish	Raqamli izlar, patent, tranzaksiya va eksport salohiyatiga asoslangan baholash	Kreditga kirish imkoniyati kengayadi
Mikromoliya va kichik kredit liniyalarini kengaytirish	Innovatsion mikro va kichik loyihalarga mos mahsulotlar ishlab chiqish	Erta bosqichdagi bizneslar qo‘llab-quvvatlanadi

Muhokama

O‘zbekistonda innovasion iqtisodiyot uchun zarur institutsional asoslar asta-sekin shakllanmoqda. Bunga ilmiy-tadqiqot xarajatlarining 2024-yilda 13,3 foizga oshgani, innovatsion mahsulotlar hajmining 63,6 trln so‘mga yetgani va startaplar uchun venchur hamda davlat qo‘llovi mexanizmlarining joriy qilinayotgani dalildir. Biroq mavjud rag‘batlar ko‘proq alohida segmentlar bo‘yicha ishlamoqda va kichik biznesning barcha innovatsion yo‘nalishlarini to‘liq qamrab olgani yo‘q.

Shu sababli kichik biznesni moliyaviy rag‘batlantirish tizimi kompleks ekotizim shaklida rivojlantirilishi kerak. Unda bank krediti, mikromoliya, venchur kapital, grant, soliq rag‘batlari, intellektual mulkni qo‘llab-quvvatlash, raqamli inkubatsiya va eksportga chiqish instrumentlari o‘zaro bog‘langan bo‘lishi lozim. Aynan shunday yondashuv innovatsion kichik biznesning yashovchanligini oshiradi va g‘oyadan bozorgacha bo‘lgan davrni qisqartiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, innovasion iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni moliyaviy rag‘batlantirish milliy iqtisodiyotning texnologik yangilanishi va raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir. O‘zbekistonda kichik biznesning YAIMdagi ulushi yuqori bo‘lishi, innovatsiyalar soni va innovatsion mahsulotlar hajmining o‘sishi ushbu yo‘nalishda moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada kuchaytirishni taqozo etadi. Amaldagi tizimda venchur moliyalashtirish, startaplarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, IT Park rezidentligi va mikromoliya instrumentlari mavjud bo‘lsa-da, ularning qamrovi va o‘zaro integratsiyasi yetarli darajada emas. Shuning uchun venchur fondlar tarmog‘ini kengaytirish, matching-fund mexanizmini chuqurlashtirish, soliq imtiyozlarini kengaytirish, raqamli skoring va moslashtirilgan kredit mahsulotlarini joriy etish eng muhim ustuvor yo‘nalishlar hisoblanadi. Ushbu choralar kichik biznesning innovatsion faolligini oshiradi, investitsiya jozibadorligini kuchaytiradi va innovatsiyalarni tijoratlashtirish samaradorligini yuksaltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Main indicators of small business entities in the Republic of Uzbekistan, January–June 2025. — Toshkent, 2025. — URL: stat.uz/img/press-relizlar/kb_eng_p14092.pdf
2. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Science and Innovation in the Republic of Uzbekistan. — Toshkent, 2025. — URL: stat.uz/img/press-relizlar/press-reliz-innovatsiya-eng-25_07_2025_p64657.pdf
3. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Annual Report of Central Bank 2024. — Toshkent, 2025. — URL: cbu.uz/en/publications/annual-report/.
4. President of the Republic of Uzbekistan. Supporting entrepreneurship is our strategic path. — 2025. — URL: president.uz/en/lists/view/7955
5. President of the Republic of Uzbekistan. Business problems and proposals are discussed. — 2024. — URL: president.uz/en/lists/view/7477
6. IT Park Uzbekistan. Useful Guide: What support programs does IT Park provide?. — 2023. — URL: it-park.uz/en/itpark/news/useful-guide-what-support-programs-does-it-park-provide.

